

ΔΩ ΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩ
ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α',
ΕΤΟΣ ΙΕ',
ΤΕΥΧΟΣ ΛΑ',
ΙΟΥΛΙΟΣ-
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2023

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΑΣ
Δρ Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ

**ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΝΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξο Συνέδριο καὶ ἡ συνακόλουθη ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ σύγκληση Συνόδου τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀποτελοῦν «σταθμὸ» γιὰ τὴ σύγχρονη ἱστορία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς συνιστοῦν ἀφετηρία στενωτέρας καὶ συχνότερας ἐπικοινωνίας τῶν κατὰ τόπους Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες ἀπὸ τὸ 1923 καὶ ἐξῆς μετεῖχαν τῆς συνοδικῆς λειτουργίας ἐνὸς ἱεραρχικῶς συντεταγμένου σώματος τῆς Ὁρθοδοξίας. Μὲ δεδομένη τὴ φετινὴ ἐπέτειο συμπληρώσεως 100 ἐτῶν (1923-2023), τὸ ἀνὰ χεῖρας ἄρθρο μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα ἀφ' ἐνὸς νὰ τιμήσουμε τὸ σημαντικὸ αὐτὸ γεγονός ἀναδεικνύοντας παράλληλα τὴν ἱστορικὴ του σημασία καὶ ἀφ' ἑτέρου νὰ μελετήσουμε τὶς συνθήκες ποὺ ὀδήγησαν στὴν ἔναρξη τῆς προετοιμασίας συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας (2016).

Λέξεις-κλειδιά: *Πανορθόδοξο Συνέδριο, Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, Διορθόδοξες σχέσεις.*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας (2016) ὑπῆρξε ἀδιαμφισβήτητα τὸ σπουδαιότερο ἐκκλησιαστικὸ γεγονός τῶν τελευταίων αἰώνων καὶ παράλληλα ἀπετέλεσε τὸ τέρμα καὶ τὸν σκοπὸ μιᾶς μακρᾶς προ-συνοδικῆς περιόδου ἢ ὅποια ξεκίνησε ἐπίσημως στὶς 9 Ἰουλίου 1923, ἡμέρα κατὰ τὴν ὅποια ἡ Ἁγία καὶ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποφάσισε νὰ ἀποδεχθεῖ ὁμοφώνως τὸ ψήφισμα τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου (1923) καὶ νὰ συγκαλέσει ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὶς Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες τὸ 1925 ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 1600ῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆ σύγκληση τῆς Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου¹.

Ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση ἔμελλε νὰ ἀποτελέσει «σταθμὸ» γιὰ τὴ σύγχρονη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἀφετηρία συχνότερας καὶ στενοτέρας ἐπικοινωνίας τῶν ἐπιμέρους Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν². Ὅπως εὐστοχα ἐπίσημανε ὁ μητροπολίτης Μαυροβουνίου Γαβριήλ (1881-1950), μετέπειτα Πατριάρχης Σερβίας, ἡ ὑφιστάμενη θεωρητικῶς μέχρι τότε ἐνότητα τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐκδηλώθηκε «ἐμπράκτως καὶ πεπαρρησιασμένως»³, καθὼς οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν συνῆλθαν ἐπὶ τὸ αὐτό, γεγονός που κατὰ τὴ διατύπωση τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ἰουλίου Σκρίβαν (1878-1949), ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ἦταν «τὸ κυριώτερον πάντων». Μάλιστα ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἰούλιος συνέχισε λέγοντας προφητικῶς «τοῦτο εἶναι μία ἀρχή». «Συνέδρια, ὡς τὸ παρόν, δέον νὰ ἀποβῶσι θεσμὸς διαρκῆς, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ ἐνισχυθῇ περισσότερον ἡ ὀρθόδοξος συγκέντρωσις»⁴.

1. Βλ. ἀναλυτικὰ γιὰ τὸ ἀνὰ χεῖρας ἄρθρο: I. ΛΑΔΑ, *Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας 2016. Προετοιμασία-Διαδικασίες*, Διδακτορικὴ διατριβή: Θεσσαλονίκη 2023.

2. Ὁμιλία μητροπολίτη Κυζίκου Καλλινίκου ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* 43 (9 Ἰουνίου 1923), σ. 193 καὶ Δυρραχίου Ἰακώβου: Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), Ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου: Κωνσταντινούπολη 1923, σ. 193.

3. Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), ὁ.π., σ. 191.

4. Ὁ.π., σ. 194.

Γιὰ τὴν ἱστορικὴ μνήμη νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Πανορθόδοξο Συνέδριο ἀρχικὰ εἶχε κληθεῖ Ἐπιτροπὴ. Ἡ ἀκριβὴς του ὀνομασία καθορίσθηκε στὴ Γ' συνεδρία τῆς 18ης Μαΐου 1923⁵. Ὁ μητροπολίτης Δυρραχίου Ἰάκωβος (1878-1958), ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ζήτησε νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸν καθορισμὸ τῆς ὀνομασίας τοῦ σώματος, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ὀνομασία «Διορθόδοξος Ἐπιτροπὴ» ἢ «Ἐπιτροπὴ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν» δὲν ἀνταποκρινόταν οὔτε στὴν πραγματικότητα οὔτε στὴν ἐξαιρετικὴ σημασία τοῦ σώματος. «Ἐὰν» τόνισε «εἰς ἀντιπροσωπευτικὰς συνελεύσεις διαφόρων Ἐκκλησιῶν ἢ θρησκευτικῶν ομάδων ἢ καὶ ἐθνῶν (ἐν Βερολίῳ, Γενεύῃ, Λωζάννῃ κ.λπ.) δίδεται ἡ ὀνομασία «Συνέδριον» (Congrès) καὶ ὄχι «Ἐπιτροπὴ» (Commission), διότι ἄλλην σημασίαν καὶ βαρύτητα ἔχει τὸ ἐν καὶ ἄλλην τὸ ἄλλον, πολὺ περισσότερον πρέπει νὰ δοθῆ ἡ ὀνομασία αὕτη εἰς τὸ ἡμέτερον σῶμα, ἀφοῦ τὸ τοιοῦτον ἀναταποκρίνεται εἰς τὴν μεγάλην σημασίαν, ἣν ἔχει ἡ σύγκλησις αὐτοῦ». «Αὔριον» ἐπισήμανε «θὰ καταλήξωμεν εἰς ἀποφάσεις, τῶν ὁποίων ἴσως τινές μετὰ τὴν ἀποδοχὴν των ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν, θὰ ἐξαγγελθῶσιν εἰς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα. Πλήν, ἄλλο κύρος θὰ ἔχωσιν ἐξαγγελλόμενα ὡς ἀποφάσεις «Πανορθόδοξο Συνέδριον» καὶ ἄλλο ὡς ἀποφάσεις «Διορθόδοξο Ἐπιτροπῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν». Ἡ Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ περὶ τοῦ ἡμερολογίου ἀποφάσει αὐτῆς πολὺ ὀρθῶς, κατ' ἐμέ, δίδει εἰς τὸ ἡμέτερον σῶμα τὴν ὀνομασίαν τοῦ Πανορθόδοξου Συνεδρίου». Ὡς ἐκ τούτου, πρότεινε ἡ Ἐπιτροπὴ νὰ ὀνομασθεῖ «ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξον Συνέδριον» ἢ «ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνέδριον τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν». Ἀκολούθησε συζήτηση, ἡ ὁποία κατέληξε στὴν ἀποδοχὴ τῆς προτάσεως τοῦ μητροπολίτη Ἰακώβου⁶.

Δεδομένου ὅτι τὴ φετινὴ χρονιά συμπληρώνονται ἑκατὸ ἔτη ἀπὸ

5. Κατὰ τὴν Γ' Συνεδρία τῆς 18ης Μαΐου 1923 ἀφίχθη ἀπὸ τὸ Βουκουρεστί ὁ καθηγητὴς θεολογίας, Δραγομῆρος Δημητρέσκου, Ἄρχοντας Νομοφύλακας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης τοῦ ζήτησε νὰ παρευρίσκειται στὶς συνεδρίες τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ σκοπὸ νὰ συμβάλει μὲ τίς γνώσεις του στὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς.

6. Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), ὁ.π., σ. 48.

τῆ σύγκληση τοῦ πρώτου διορθοδόξου σώματος τοῦ 20οῦ αἰῶνα καὶ ἀπὸ τῆ λήψη τῆς ἀποφάσεως συνάξεως ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τὸ ἀνὰ χεῖρας ἄρθρο μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα ἀφ' ἐνὸς νὰ τιμήσουμε τὴ σημαντικὴ αὐτὴ ἐπέτειο ἀναδεικνύοντας τὴν ἱστορικὴ τῆς σημασία καὶ ἀφ' ἑτέρου νὰ μελετήσουμε τὰ γεγονότα ποὺ ὀδήγησαν στὴν ἔναρξη τῆς προετοιμασίας συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.

1. Τὸ ἱστορικὸ τῆς συγκλήσεως τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου

Τὸ ζήτημα τῆς συνάξεως ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπεξεργάσθηκε συστηματικῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Μελέτιος Δ' (1871-1935), ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε ὅτι ἡ παραμέληση συγκλήσεως «Γενικῶν Συνόδων» δὲν ἦταν ἀκίνδυνη γιὰ τὴν ἐνότητα τῆς ἐκκλησίας. Ὅπως παρατήρησε, ἀφ' ἐνὸς τὸ συνοδικὸ σύστημα, ἂν καὶ ἐφαρμοζόταν ἀπὸ κάθε Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ξεχωριστά, δὲ λειτουργοῦσε ὁμαλῶς στὴ διοίκηση τῆς ὅλης ἐκκλησίας καὶ ἀφ' ἑτέρου ὑπῆρχαν πολλὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἔχρηζαν κανονικῆς ἐπιλύσεως καὶ ἔπρεπε νὰ διευθετηθοῦν «ἐξ ἀποφάσεως κοινῆς τῆς ὅλης Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας»⁷. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Μελέτιος Δ' στὸν ἐνθρονιστήριό λόγο του σημείωσε σχετικὰ: «Ἄλλ' ὡς ποιμένες τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας ἔχομεν ὑποχρεώσεις μεγάλας καὶ πρὸς τὸ σύνολον τῆς Ὁρθοδοξίας... Ὅλοι γνωρίζουσιν, ἢ ὑπονοοῦσι τὴν σωρείαν τῶν ζητημάτων καὶ τῶν προβλημάτων,

7. *Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923)*, Ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου: Κωνσταντινούπολη 1923, σ. 32. «Πολλαχόθεν» ἐτονίζετο στὰ Πατριαρχικὰ Γράμματα «ὑποδέδεικται οὐχ ὡς χρήσιμον ἀπλῶς, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀναγκαῖον, τὸ ἐπιληφθῆναι τῆς τούτων μελέτης καὶ ἐπιζητηθῆναι τὴν κοινὴν ἐπ' αὐτῶν τῆς ὅλης Ἐκκλησίας διάσκεψιν ἐπὶ τῷ τέλει κανονικῆς αὐτῶν ἐπιλύσεως». «Πολλὰ εἰσὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα» προσετίθετο «τὰ μίαν μὲν ἢ πολλὰς ἢ καὶ πάσας τὰς ἐπὶ μέρους Ἁγίας Ἐκκλησίας ἀπασχολοῦντα, μὴ ἄλλως διευθετηθῆναι δυνάμενα εἰ μὴ ἐξ ἀποφάσεως κοινῆς τῆς ὅλης Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας»: Πατριαρχικὴ Ἐπιστολὴ «πρὸς τοὺς Μακαριωτάτους καὶ Σεβασμιωτάτους Προέδρους τῶν Ἁγίων Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας» ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 872 καὶ ἀπὸ 3ης Φεβρουαρίου 1923, στὸ *Πάνταινος* 15 (17 Μαρτίου 1923), σσ. 195-197.

είδικῶν τε καὶ γενικῶν τῶν ἀναμενόντων τὴν λύσιν αὐτῶν, ἐξ ἀποφάσεως ἢ πρωτοβούλου ἐνεργείας τοῦ Κέντρου τῆς Ὁρθοδοξίας... Διὰ τινὰ τῶν ζητημάτων, τῶν ἀφορώντων τὸ σύνολον τῆς Ὁρθοδοξίας, ἢ ὑπερβαινόντων τῆς ἀρμοδιότητά μᾶς ἐπὶ μέρους Ἐκκλησίας εἶναι δυνατὴ ἢ διευθέτησις δι' ἀπλῆς μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν διὰ γραμμάτων ἐπικοινωνίας. Ἄλλα ὅμως παρουσιάζουσι τοιαύτην σοβαρότητος μορφήν, ὥστε νὰ ἔχη καταστῆ γενικῶς αἰσθητὴ ἢ ἀνάγκη τῆς συγκλήσεως Συνόδου πανορθοδόξου πρὸς ἀσφαλῆ καὶ μόνιμον αὐτῶν διακανόνισιν καὶ χαίρω ἀνερχόμενος εἰς τὸν Θρόνον εὐρίσκω πρὸ αὐτοῦ αἰτήσιν ἐξ ὀνόματος τῆς ἐν Ρουμανίᾳ ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας διὰ τὴν σύγκλησιν τοιαύτης Συνόδου, ἣτις ἔχει νὰ ἐπιτελέσῃ ὑψίστην διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἀποστολήν, ρυθμίζουσα ἐν Πνεύματι ἀγίῳ τὰς σχέσεις αὐτῆς πρὸς τὰς νέας μορφὰς τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν πατέρων»⁸.

Ἀφορμῆ, ὅμως, γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ μακρὰ πορεία προπαρασκευῆς τῆς εἰρημένης Συνόδου ἔδωσε τὸ ζήτημα τοῦ Ἡμερολογίου. Ὁ μητροπολίτης Ἐφέσου Χρυσόστομος Χατζησταύρου (1880-1968), μετέπειτα ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος ἐκείνη τὴν περίοδο στὴν Ἀθήνα, ἐνημέρωσε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἀποφάσισε νὰ εἰσαγάγῃ τὸ Γρηγοριανὸ Ἡμερολόγιον⁹ καὶ ζήτησε νὰ πληροφορηθεῖ γιὰ τὴν ἀπόφασιν τῆς Μ. Ἐκκλησίας¹⁰. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Μελέτιος Δ' στή συ-

8. Β. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, *Οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι - 1860 - Σήμερον. Α' Ἱστορία*, Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν: Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 466-467.

9. Τὸ σχετικὸ Νομοθετικὸ Διάταγμα ὄριζε ὅτι «1. Ἀπὸ τῆς 16ης Φεβρουαρίου 1923 καθ' ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα ἀντικαθίσταται ἐν ταῖς πολιτικαῖς ἐν γένει σχέσεσι τὸ Ἰουλιανὸν Ἡμερολόγιον διὰ νέου τοιοῦτου, ὅπερ ἀποκαλεῖται «Κρατικὸν Ἡμερολόγιον». 2. Τὸ νέον «Κρατικὸν Ἡμερολόγιον» προπορεύεται τοῦ ἤδη ἰσχύοντος Ἰουλιανοῦ τοιοῦτου κατὰ δέκα καὶ τρεῖς πλήρεις ἡμέρας. Ἐπομένως, ἡ 16ῆ Φεβρουαρίου ἐνεστῶτος ἔτους ἔσται ἐν πάσαις ταῖς πολιτικαῖς σχέσεσιν ἡ πρώτη Μαρτίου 1923»: «Τὸ Νέον Ἡμερολόγιον - Τὸ Νομοθετικὸν Διάταγμα» στὸ *Πάνταϊνος* 15 (10 Μαρτίου 1923), σσ. 177-179.

10. Ζήτησε ἀκόμη ἓνα ἀντίγραφο τῆς ἐκθέσεως, τὴν ὁποία εἶχε ὑποβάλῃ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἢ εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ μητροπολίτη Μαρωनीας Ἀνθίμου: γράμμα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 140 καὶ ἀπὸ 2ας Ἰανουαρίου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 26, §3.

νεδρίαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης Ἰανουαρίου 1923¹¹ ἀναφέρθηκε διὰ μακρῶν στὸ ἱστορικὸ τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος καὶ πρότεινε: 1. ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ διατηρήσει στὸ ἑορτολόγιο τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο, μέχρι τῆ σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου, 2. νὰ ἀφήσει ἐλεύθερη τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ δεχθεῖ τὸ Γρηγοριανὸ Ἡμερολόγιο ὡς εὐρωπαϊκόν, 3. νὰ ἀναγγεῖλει διὰ Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου τὴν ἀπόφαση περὶ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου –ἐπὶ τοῦ ἔθνικοῦ καὶ πολιτικοῦ ἐδάφους– στοὺς ἀρχιερεῖς τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ 4. νὰ προσκαλέσει στὴν Κωνσταντινούπολη διὰ Πατριαρχικῶν Γραμμάτων ἀντιπροσώπους ὄλων τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὅποιοι «ἐν προσυνοδικῇ οὕτως εἰπεῖν συσκέψει» θὰ μελετοῦσαν καὶ θὰ κατήρτιζαν τὸ ὑλικόν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ ἐργαζόταν ἡ μέλλουσα «Πανορθόδοξη Σύνοδος» πρὸς ἐπίλυση τοῦ ἡμερολογιακοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων ποὺ ἔχρηζαν διαρρυθμίσεως¹². Ὁ μητροπολίτης Μετρῶν Ἰωακείμ (1834-1934) ἀξιολόγησε ὡς «λίαν ἐπίκαιρον» τὴν εἰσήγηση τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐπισήμανε ὅτι μὲ τὴ σύγκληση «προκαταρκτικῆς Πανορθοδόξου Συνόδου» θὰ ἐξυπηρετοῦντο «μεγάλα συμφέροντα» τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ θὰ παρείχετο «ἄριστο δεῖγμα» τῶν φιλοπρόοδων αἰσθημάτων καὶ σκέψεων τῆς Μ. Ἐκκλησίας. Ἐπιπλέον, τόνισε ὅτι δὲν θὰ ἦταν καθόλου παράξενη ἡ χρῆση διπλῆς ἡμερομηνίας μέχρι τὴν ἐπίλυση τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος ἀπὸ τὴ μέλλουσα «Πανορθόδοξη Σύνοδος», ἀφοῦ καὶ ἄλλοι λαοί, ὅπως οἱ ἔβραῖοι καὶ οἱ τοῦρκοι, χρησιμοποιοῦσαν δύο ἡμερολόγια.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ συζήτηση, ἀποφάσισε: 1. νὰ δηλώσει μέσῳ ἐγκυκλίου στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς καὶ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι δὲν ὑπῆρχε κανένα κώλυμα ἀπὸ μέρος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ «εὐρωπαϊκοῦ ἡμερολογίου»

11. Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνεδρίασε στὶς 14 Ἰανουαρίου 1923 ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν Καισαρείας Νικολάου (1862-1927), Κυζίκου Καλλινίκου (1872-1944), Χαλκηδόνος Γρηγορίου, Ρόδου Ἀποστόλου (1878-1957), Κορυθαῶς Ἰωακείμ (1880-1950), Βάρνης Νικοδήμου (1857-1935), Βελεγράδων Ἰωακείμ (1875-1953) καὶ Μετρῶν Ἰωακείμ (1834-1934). Ἀρχιγραμματεὺς ἀρχιμανδρίτης Γερμανὸς Ἀθανασιάδης (1885-1945).

12. ΚΑΠΙΣ Β' 70, σ. 27, §3.

στις κοσμικές σχέσεις, από τη στιγμή που η μόνη δυσκολία ήταν η μετακίνηση της πρώτης του έτους σε ημέρα πριν από τα Χριστούγεννα¹³, 2. να προσκαλέσει μέσω έγκυκλίου όλες τις Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες να αποστείλουν τουλάχιστον ένα θεολόγο, προς καταρτισμό διορθοδόξου επιτροπής στην Κωνσταντινούπολη, η οποία θα προπαρασκεύαζε (εισηγητικῶς) τὰ θέματα πανορθόδοξου ἐνδιαφέροντος (μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ ἡμερολογιακὸ), μὲ σκοπὸ τὴ σύγκληση «Μεγάλης Συνόδου» «διὰ τὴν διευθέτησιν καὶ ἐπίλυσίν» τους καὶ 3. νὰ συγκροτήσῃ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν προετοιμασίαν τῆς διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς, ἀποτελούμενη ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Κυζίκου Καλλίνικο (1855-1934), τοὺς καθηγητὲς τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης Παντολέοντα Κομνηνὸ (1867-1923) καὶ Βασίλειο Ἀντωνιάδη (†1932) καὶ τὸν καθηγητὴ τῶν φυσικομαθηματικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καὶ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου Αἰμίλιο Καροῦσο (1886-1970)¹⁴.

Ὁ Πατριάρχης Μελέτιος, στὶς 3 Φεβρουαρίου 1923, ἀπέστειλε τὰ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 872 Πατριαρχικὰ Γράμματα «πρὸς τοὺς Μακαριωτάτους καὶ Σεβασμιωτάτους Προέδρους τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας» μὲ τὰ ὁποῖα πρότεινε τὸν καταρτισμὸ ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων (ἐνὸς ἢ δύο) ἐκάστης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θὰ συνήρχετο στὴν Κωνσταντινούπολη ἀμέσως μετὰ τὸ Πάσχα καὶ θὰ μελετοῦσε ἐμπεριστατωμένως τὸ «ἡμερολογιακὸν καὶ εἴ τι ἄλλο ἐπιειγούσης μορφῆς πανορθόδοξον ζήτημα», ὑποδεικνύοντας καὶ τὸν τρόπο κανονικῆς ἐπιλύσεώς τους¹⁵. Σημείωσε δὲ ὡς

13. Τὸ γεγονός αὐτὸ δὲν εἶχε ἀπολύτως καμμία σπουδαιότητα ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς ἀπόψεως, ἐφόσον ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει τὴν πρώτη Σεπτεμβρίου, ὡς πρώτη τοῦ νέου ἔτους, κατὰ τὴν ὁποία εὐλογεῖ τὸν «στέφανο τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου» (ἡ πρώτη Ἰανουαρίου, ὡς πρώτη τοῦ ἔτους εἶναι ὄλως ἄγνωστη στὴν Ἐκκλησία).

14. ΚΔΠΣ Β' 70, σσ. 28-9, §3. «Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον περὶ τοῦ Ν. Ἡμερολογίου», στὸ *Πάνταϊνος* 15 (10 Μαρτίου 1923), σσ. 179-180.

15. Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐνέκρινε α. τὸ σχέδιο τῆς Πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου πρὸς τοὺς Προέδρους τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καὶ β. τὸ σχέδιο τῆς Πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου πρὸς τοὺς μητροπολίτες τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κατὰ τὴ συνεδρία τῆς 4ης Φεβρουαρίου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σσ. 67-9, §3-4. Πατριαρχικὴ Ἐπιστολὴ «πρὸς τοὺς Μακαριωτάτους καὶ Σεβασμιωτάτους Προέδρους τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-

πρὸς τὸ Ἡμερολογιακὸ τὰ ἀκόλουθα: «Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς ἀμαρτωλοῖς τῶν γενικῶν πολέμων καιροῖς προδηλοτέρα κατέστη ἡ ἀνάγκη τῆς χρήσεως ἐνὸς κοινοῦ μετὰ τῆς λοιπῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ἡμερολογίου, πάντα τὰ ὀρθόδοξα Κράτη, τέως ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπιτεύξεως τρίτου τίνος κρείττονος Ἡμερολογίου διατελοῦντα, προεθυμήθησαν προσχωρήσαι ἀλληλοδιαδόχως εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν ἡμερολόγιον. Καὶ ἀφῆκε μὲν ἡ κρατικὴ αὕτη πρὸς τὸ Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον προσχώρησις ἄθικτον τὸ ἑορτολόγιον τῆς Ἐκκλησίας, τῆς χρήσεως τοῦ νέου ἡμερολογίου κηρυχθείσης ἐν ἰσχύϊ διὰ μόνας τὰς κοσμικὰς σχέσεις, πρόδηλον μέντοι ἐστὶν ὅτι οὐ σμικρὰ προσγίγνεται ἐν τῷ βίῳ δυσκολία ἐκ τῆς χρήσεως δύο ἡμερολογίων, ἰδίᾳ, ἐν κοινωνίᾳ, ἧς τὸ ἐκκλησιαστικὸν σύνολον ἀπαρτίζει τὴν πλειοψηφίαν τοῦ Κρατικοῦ Ὄργανισμοῦ. Διὰ τοι τοῦτο καὶ πανταχόθεν ἐκφέρεται εὐχὴ καὶ παράκλησις πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἐν τε τοῖς κοσμικοῖς καὶ τοῖς θρησκευτικοῖς, οὐ μόνον πρὸς ἀρμονίαν αὐτοῦ τούτου τοῦ Ὁρθοδόξου πρὸς ἑαυτόν, ὡς τε πολίτην καὶ χριστιανὸν ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐξυπηρέτησιν ἐν γε τούτῳ τῷ μέρει τῆς παγχριστιανικῆς ἐνότητος πάντων τῶν ἐπικαλουμένων τῷ ὀνόματι Κυρίου ἑορταζόντων τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὴν Γέννησιν αὐτοῦ καὶ τὴν Ἀνάστασιν. Καὶ ἕτερος δὲ λόγος, οὐχ' ἥσσονος τῶν προειρημένων σπουδαιότητος, καθίστησιν ἀναγκαίαν καὶ δὴ καὶ ἐπείγουσας τὴν κοινὴν τῶν Ἀγίων Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σκέψιν ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ Ἡμερολογίου. Ἐν πολλαῖς βιομηχανικαῖς χώραις τῆς Εὐρώπης καὶ μάλιστα τῆς Ἀμερικῆς, εἰσὶν ἤδη ἐγκατεστημέναί πολλαὶ μυριάδες Ὁρθοδόξων ἀποδήμων ἐκ πασῶν, ὡς εἰπεῖν, τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν προερχόμενοι. Πάντες οὗτοι, ὄντες ἠναγκασμένοι ἀργεῖν κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου, συνωδὰ τῷ Κανονισμῷ τοῦ ἐργαστηρίου, ἢ οὐδαμῶς ἑορτάζουσι τὰς τῆς Ἐκκλησίας αὐτῶν ἑορτάς, ἢ ἑορτάζουσι ἐπὶ προδήλῳ ζημίᾳ τῶν ὑλικῶν αὐτῶν συμφερόντων»¹⁶.

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ

σιῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας» ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 872 καὶ ἀπὸ 3ης Φεβρουαρίου 1923, στὸ *Πάνταινος* 15 (17 Μαρτίου 1923), σσ. 195-197.

16. Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), ὁ.π., σσ. 5-6.

τῆ συνεδρία τῆς 17ης Ἀπριλίου 1923 ὄρισε ὡς ἡμέρα ἐνάρξεως τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς τὴν 1η Μαΐου (νέου ἡμερολογίου)¹⁷ καὶ συνέστησε στὶς οἰκεῖες ἐπιτροπὲς νὰ ἐπισπεύσουν τὸν καταρτισμὸ τῆς ἡμερησίας διατάξεως¹⁸. Ἡ Διορθόδοξη Ἐπιτροπὴ δὲν πραγματοποίησε τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς τὴν ὀρισθεῖσα ἡμερομηνία, καθὼς δὲν εἶχαν προσέλθει ὅλοι οἱ ἀντιπρόσωποι. Κατὰ τὴ συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης Μαΐου ὀρίσθηκε ἡ προσεχὴς Δευτέρα ὡς ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπου ὡσαύτως, κατὰ τὴ συνεδρία τῆς 5ης Μαΐου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε ἡ ἔναρξιν τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς νὰ πραγματοποιηθεῖ ὄχι τὴν προσεχῆ Δευτέρα, ἀλλὰ τὴν Πέμπτη, μὲ τὴν παρουσία τῶν συνοδικῶν ἀρχιερέων. Στὴν ἀπόφαση αὐτὴ ἐλήφθη ὑπ' ὄψιν τὸ τηλεγράφημα τοῦ ἀρχιμανδρίτη Τιμοθέου, ὁ ὁποῖος πληροφόρησε ὅτι ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας θὰ ἔφθανε τὴν Τετάρτη.

Κατὰ τὴ συνεδρία τῆς 3ης Μαΐου 1923 ἐνεκρίθη ἡ «Διάταξις θεμάτων Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς» καὶ κατόπιν προτάσεως τοῦ Πατριάρχου ἀνατέθηκε στὴν οἰκεία ἐπιτροπὴ νὰ ἐτοιμάσει μικρὰς εὐσύνοπτες εἰσηγήσεις γιὰ κάθε θέμα ξεχωριστά. Σύμφωνα μὲ τὴν ἡμερήσια διάταξιν, οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν θὰ ἐξέταζαν: α) τὸ ἡμερολογιακὸ, γιὰ τὸ ὁποῖο συγκαλεῖτο κυρίως ἡ Διορθόδοξη Ἐπιτροπὴ, β) τὰ ἀφορῶντα τὴ θεία λατρεία: 1. περιορισμὸς καὶ διαρρύθμιση τῶν νηστειῶν, 2. μετάρθεση ἑορτῶν ἀγίων στὴν ἐπόμενη Κυριακῆ, γ) τὰ ἀφορῶντα τὴν κοινωνία: 1. ἐλάττωσις βαθμῶν συγγενείας, μεικτοὶ καὶ πολιτικοὶ γάμοι, 2. ἠθικοποίησις τῆς κοινωνίας, δ) τὰ ἀφορῶντα τὸν κλῆρο: 1. γάμος τῶν κληρικῶν καθόλου (γάμος μετὰ τὴ χειροτονία, γάμος ἐπισκόπων, δεύτερος γάμος τῶν χηρευόντων ἱερέων), ε) τὰ ἀφορῶντα τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες: 1. σύσφιγξιν τῶν δεσμῶν μετὰ τῶν Ἐκκλησιῶν, καθοριζομένων τῶν ὀρίων τῆς δικαιοδοσίας τους, 2. τὴν κατάστασιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας (σχετικῶς πρὸς τὴν ἀνακήρυξίν της σὲ Πατριαρχεῖο), 3. τὴν ἐν Ρωσσίᾳ ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν (Ρωσσία, Οὐκρανία, Γεωργία), 4. τὶς ἐν διασπορᾷ Ἐκκλησίες καὶ κυρίως τὴν ἐν Ἀμερικῇ Ὀρθόδοξην Ἐκκλησίαν,

17. ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 214, §1, ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 226, §1. Τηλεγράφημα ἀρχιμανδρίτη Τιμοθέου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Μελέτιο ὑπ' ἀριθμ. 2242 καὶ ἀπὸ 3ης Μαΐου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 233, §1.

18. ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 174, §19.

5. τὸ Βουλγαρικὸ σχίσμα, 6. τὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν πολιτεία (ὀρθόδοξη καὶ μὴ), στ) τὰ ἀφορῶντα τὶς λοιπὲς Ἐκκλησίες καὶ ὁμολογίες: 1. Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία (χειροτονίες, μυστηριακὴ ἔνωση), 2. Παλαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, 3. Ἀρμενικὴ Ἐκκλησία – Συρο-χαλδαῖοι, ζ) τὰ περὶ ὑλιστικῶν καὶ ἀθειστικῶν τάσεων τῆς ἐποχῆς καὶ τὰ μέτρα ποὺ θὰ μπορούσαν νὰ ληφθοῦν γιὰ τὴν περιφρούρηση τῆς ὀρθοδόξου κοινωνίας¹⁹.

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε ἐπίσης καὶ μὲ τὸ ζήτημα τοῦ καθορισμοῦ τῶν «ἐν τῇ Ἐπιτροπῇ καθεδριῶν». Ἀποφάσισε ὁ καθορισμὸς νὰ πραγματοποιηθεῖ σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἀντιπροσωπεύονταν οἱ Ἐκκλησίες καὶ κατὰ τὴ σειρὰ τὴν ὁποία εἶχαν στὰ δίπτυχα. Ἔτσι, ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο ρώσων ἀρχιερέων θὰ ἐλάμβανε τὴ θέση τὴν ὁποία εἶχε στὴ σειρὰ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας καὶ ὁ ἄλλος θὰ καθόταν μὲ τοὺς λοιποὺς ἀρχιερεῖς καὶ θὰ ἀκολουθοῦσαν τὰ λαϊκὰ μέλη, τὰ ὁποία θὰ καθόταν σὲ ἰδιαίτερη σειρὰ²⁰.

2. Ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δὲ συμφώνησαν μὲ τὴ συγκρότηση τῆς Ἐπιτροπῆς, καθὼς εἶχαν συνάψει ἕνα εἶδος συμμαχίας μὲ σκοπὸ νὰ παρουσιάζουν ἐνιαῖο μέτωπο σὲ ὅλα τὰ ζητήματα²¹. Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Φώτιος (1853-1925) ἔκρινε τὴ συγκρότηση τῆς Ἐπιτροπῆς «ἐξ αὐτῆς ἀρχῆς καὶ κατ' οὐσίαν οὐδαμῶς ἐπέιγουσιν καὶ οὐδόλως ἐπικαίρον», δεδομένης τῆς κρίσιμης περιστάσεως καὶ ἀποφάσισε ἀμετακλήτως νὰ μὴν ἀν-

19. Ἔκθεση ἐπὶ τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς «Διάταξις θεμάτων Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς» ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2240 καὶ ἀπὸ 3ης Μαΐου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σσ. 233-4, §2. Συνεδρία Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 3ης Μαΐου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 234, §2.

20. Συνεδρία Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 8ης Μαΐου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 239, §1.

21. Ἐγγραφο μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνευ ἀριθμ. καὶ ἀπὸ 31ης Μαρτίου / 12ης Ἀπριλίου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1. Ἐγγραφο Γενικοῦ Προξένου στὴ Βηρυτὸ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 535 καὶ ἀπὸ 22ας Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.

τιπροσωπευθεῖ²². Ὡσαύτως, ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Γρηγόριος Δ' (1859-1928) τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἀναβολῆς τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ δὲν ἀπέστειλε ἀντιπροσώπους «θέλων πράξει τοῦτο ἀπὸ κοινοῦ μετὰ δύο ἄλλων Πατριαρχῶν»²³. Ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος παρακολουθοῦσε μετὰ λύπης τὴ διάσταση μεταξὺ τῶν λοιπῶν Πατριαρχῶν καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ λάβει τὴ στάση εἰρηνοποιού²⁴. Τὴν ἴδια στάση τήρησε καὶ ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δαμιανός (1848-1931), ὁ ὁποῖος «ὅπως ἀποφύγη ἐπικοινωνίαν μετὰ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου» ἀρνήθηκε νὰ ἀποστείλει ἢ νὰ διορίσει ἀντιπρόσωπο²⁵. «Μετὰ πολλῆς τῆς ἀπορίας» τόνισε «ἀκούομεν τὴν ἐν Κων/πόλει συγκρότησιν Συνεδρίου τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ τὴν ἐν αὐτῷ διαπραγματεύσιν ζητημάτων ὑψίστης σπουδαιότητος ἀπὸ καθαρῶς Ἐκκλησιαστικῆς ἀπόψεως ἀφ' ἐνὸς καὶ ἀπὸ Ἐθνικῆς ἀφ' ἑτέρου. Ἐν τῇ σπουδῇ ταύτῃ προφανὲς ἐστίν, ὅτι καὶ ἀναρμοδιότης ὑπάρχει καὶ ἀκαιρία πολλή». «Ἡμεῖς» συνέχισε «ἐπόμενοι τῇ ἐξ ὑπαρχῆς νομοθετικῆς κατευθύνσει τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μίαν καὶ μόνην Νομοθετικὴν ἐξουσίαν ἐν αὐτῇ γνωρίζομεν προκειμένου περὶ ζητημάτων ὑψίστης σπουδαιότητος, τὴν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ὁρθοδοξίας συγκροτουμένην. Εἰς τὰς κατὰ τόπους Ἐκκλησίας μόνον μελέτη καὶ προβούλευσις ἐπὶ τοιούτων ζητημάτων κατὰ τὴν Ἡμετέρα γνώμην συγχωρεῖται. Τὸ ἀναγγελλόμενον ὁμως Ἡμῖν ἐν Κων/πόλει Συνέδριον, τὸ ὁποῖον συζητεῖ καὶ πιθανῶς νομοθετήσῃ ἐπὶ ζητημάτων, ὧν πολλὰ ἔχουσι κανονισθῆ διὰ κανόνων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅπως εἶναι τὸ περὶ Ἡμερολογίου, Γάμου Ἐπισκόπων, Ἐνώσεως Ἐκκλησιῶν κ.λπ., εὐρίσκομεν ἀπάξδον πρὸς τὰς κοινοτά-

22. Ἐγγραφο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Φωτίου πρὸς τὸν Γενικὸ Πρόξενον Ἀλεξανδρείας ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 174 καὶ ἀπὸ Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1 & Ἐγγραφο Γενικοῦ Προξένου Ἀλεξανδρείας πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 44 καὶ ἀπὸ 2ας Ἰουνίου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.

23. Ἐγγραφο Γενικοῦ Προξένου Ἱεροσολύμων (Βενεάτου) πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. 179 καὶ ἀπὸ 26ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.

24. Γράμμα Πατριάρχη Ἀντιοχείας Γρηγορίου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχη ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2138 καὶ ἀπὸ 26ης Μαρτίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 225, §1.

25. Ἐγγραφο Γενικοῦ Προξένου Ἱεροσολύμων (Βενεάτου) πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. 179 καὶ ἀπὸ 26ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.

τας γενικὰς ἀρχὰς τῆς Νομοθετικῆς Ἐξουσίας ἐν πάσῃ ἐκτάκτως συντεταγμένη Πολιτειακῇ ἢ Ἐκκλησιαστικῇ Κοινωνίᾳ». Παρὰ ταῦτα καὶ ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἔκρινε ἐπιβαλλόμενη τῇ μεταρρύθμιση τῆς νομοθεσίας τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, ἡ μεταρρύθμιση αὐτὴ ἔπρεπε νὰ πραγματοποιηθεῖ «μόνον ἐν νομίμως συγκαλουμένη Ὁρθόδοξῳ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ» «καὶ δὴ ἐν εὐθέτῳ περιστάσει». Ὁ Πατριάρχης Δαμιανὸς ὑπογράμμισε ὅτι ἡ συζήτηση τέτοιων ζητημάτων ἀπὸ Ἐπιτροπὴ Ὁρθόδοξων Ἐπισκόπων «ἐν ἡμέραις πονηραῖς, ἃς διέρχεται τὸ ἡμέτερον πολυπαθὲς Ἔθνος, ἐν ἡμέραις καθ' ἃς εἰς ποταμοὺς αἵματος χριστιανικοῦ ἐπνίγησαν αἱ πρεσβυγενεῖς τῆς Ἀσίας Ἐκκλησίαι» καὶ «ἐνώπιον τῶν καπνίζόντων ἐρειπίων καὶ ἐπὶ τοῦ ἠφαιστείου, ὅπερ καὶ χείροντα ἔτι ἀπειλεῖ» κρινόταν «λίαν ἄκαιρος»²⁶. Ὑπὸ τὸ πνεῦμα αὐτὸ ὁ μητροπολίτης Ἐφέσου ἐνημέρωσε τηλεγραφικῶς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅτι σύμφωνα μὲ τὴ γνώμη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἢ «Τοπικὴ Σύνοδος» ἔπρεπε νὰ ἀναβληθεῖ, γιὰτὶ δὲ φαινόταν νὰ ἐξασφάλιζε τὴ συμμετοχὴ τῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν²⁷.

Παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τὸ γεγονός ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο βρισκόταν ἐν διωγμῷ, ὁ Πατριάρχης Μελέτιος παρέμεινε πιστὸς στὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου καὶ ἀπάντησε ὅτι οἱ Ἐκκλησίες ποὺ δήλωσαν συμμετοχὴ στὴν Ἐπιτροπὴ εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ὀριστικῶς γιὰ τὴν ἡμερομηνία ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν της. Διευκρίνισε, ἐπίσης, ὅτι δὲν ἐπρόκειτο περὶ «Τοπικῆς Συνόδου», ἀλλὰ περὶ ὀλιγομελοῦς Ἐπιτροπῆς, ἢ ὅποια πιθανῶς νὰ ὑποδείκνυε τὴν ἀνάγκη συγκλήσεως Συνόδου. Δήλωσε, ἀκόμη, ὅτι ἡ παρουσία ἀντιπροσώπων τῶν παλαιφάτων Πατριαρχείων ἦταν «σφόδρα ἐπιθυμητὴ» καὶ θὰ μπό-

26. Ἐγγραφο Πατριάρχῃ Ἱεροσολύμων πρὸς τὸν Γενικὸ Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στὰ Ἱεροσόλυμα ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 736 καὶ ἀπὸ 12ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2.

27. Τηλεγράφημα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1870 καὶ ἀπὸ 14ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 188, §5.

ροῦσαν νὰ ἀναμείνουν τοὺς ἀντιπροσώπους τους σὲ περίπτωση ποὺ ἄλλαζαν στάση²⁸.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ Ἐκκλησίες Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησή τους γιὰ τὴ σπουδαία ἀπόφαση τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας²⁹. Μάλιστα, ὁ μητροπολίτης Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868-1938) ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀντιπροσωπεύσει ὁ ἴδιος τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἂν καὶ εἶχε διορίσει ἀντιπρόσωπο τὸν μητροπολίτη Ναυπακτίας Ἀμβρόσιο, παρακάλεσε νὰ ὀρισθεῖ ἡ ἀκριβὴς ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν ὅτι εὐθὺς μετὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ἐπρόκειτο νὰ συνέλθει Γενικὴ Συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος³⁰. Ἀμέσως ὁ Πατριάρχης Μελέτιος ἐξέφρασε τὴ χαρὰ του γιὰ τὸν διορισμὸ τοῦ μητροπολίτη Ναυπακτίας καὶ ἐνημέρωσε ὅτι δὲν μπορούσε νὰ προσδιορίσει τὸν ἀκριβὴ χρόνο συγκλήσεως τῆς Ἐπιτροπῆς «δεδομένου ὅτι ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς θὰ ἐξαρτηθῇ ἐκ τῆς ὑπογραφῆς τῆς εἰρήνης». Παράλληλα, δήλωσε ὅτι θὰ ἦταν «λίαν εὐτυχὴς ἐὰν ἔβλεπεν ἀντιπροσωπεύοντα τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Ἐπιτροπῇ ταύτῃ καὶ τὸν Μακαριώτατον Χρυσόστομον». Κατόπιν, ὁ μητροπολίτης Ἐφέσου ἀνέφερε ὅτι ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν 1ῃ Μαΐου καὶ ἐνη-

28. Συνεδρία Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 21ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 189, §5. Τηλεγράφημα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρὸς τὸν μητροπολίτη Ἐφέσου ὑπ' ἀριθμ. 544 καὶ ἀπὸ 18ης Ἀπριλίου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1 & ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 189, §5.

29. Ὁ Πατριάρχης Σερβίας Δημήτριος δέχθηκε ὀλοφύχως τὴν πρόσκληση καὶ ζήτησε νὰ πληροφορηθεῖ τὸν κατὰ προσέγγιση χρόνον ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς: Γράμμα Πατριάρχου Σερβίας Δημητρίου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχον ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1692 καὶ ἀπὸ 14ης Μαρτίου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 174, §19. Ὁ ἐν Βουκουρεστίῳ ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος Εὐαγγελινίδης διαβίβασε παρόμοια ἐρώτηση τοῦ ἀρχιμανδρίτη Σκριβαν, ὁ ὁποῖος εἶχε διορισθεῖ ἀντιπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.

30. Γράμμα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1468 καὶ ἀπὸ 20ης Μαρτίου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 157, §7. Βέβαια, ἡ παρουσία τοῦ Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου αὐτοπροσώπως ἦταν σχεδὸν ἀδύνατη πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς εἰρήνης: Συνεδρία τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 27ης Μαρτίου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 157, §7.

μέρωσε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅτι σὲ περίπτωση «δυσκολίας ἢ καὶ ἀδυνατίου» ἀκόμη λήψεως τῆς ἀναγκαίας θεωρήσεως εἰσόδου ἐκ μέρους τοῦ ὀρισθέντος ἀντιπροσώπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, αὕτη «δύναται διορίσαι ὡς ἀντιπρόσωπον αὐτῆς τινὰ τῶν ἐκεῖ Ἱεραρχῶν καὶ δι' αὐτοῦ, ἐφοδιαζομένου καὶ διὰ τῶν σχετικῶν ἐντεῦθεν ὁδηγιῶν, συμμετασχεῖν εἰς τὰς ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς»³¹. Ἀργότερα, ὁ μητροπολίτης Ἀθηνῶν παρακάλεσε νὰ ἀναβληθεῖ ἡ συγκρότηση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τοὺς «γνωστούς λόγους»³² καὶ ἀπέστειλε τηλεγράφημα συμπαραστάσεως πρὸς τὴ Μ. Ἐκκλησία³³. Ἀκόμη, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διὰ προτάσεως τοῦ μητροπολίτη Ἀθηνῶν στὴν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς ἐν λόγῳ Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔγινε ὁμοφώνως ἀποδεκτὴ καὶ μὲ δεδομένο ὅτι ἡ «Διορθόδοξος Συνέλευσις» φαινόταν ἀδύνατο νὰ πραγματοποιηθεῖ, ἀποφάσισε νὰ διευθετήσῃ ὀριστικῶς τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα μὲ τὴν προσθήκη 13 ἡμερῶν στὸ Ἰουλιανὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο, ἄνευ μεταβολῆς τοῦ Πασχαλίου καὶ τοῦ ἑορτολογίου. Στὴν ἀπόφαση αὐτὴ ὁδηγήθηκε τόσο γιὰ λόγους πολιτικούς, ὅσο καὶ γιὰ λόγους θρησκευτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλλαν τὴν ἄμεση, ὁμόθυμη καὶ τελειωτικὴ λύση τοῦ ζητήματος ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀμέσως ὁ μητροπολίτης Ἐφέσου Χρυσόστομος ρώτησε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐὰν ἀποδεχόταν τὴ διευθέτηση αὐτὴ καὶ ἐὰν προτίθετο νὰ ἀναθέσει στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ συνεννοηθεῖ μὲ τὰ λοιπὰ Πατριαρχεῖα, ὥστε νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ «ποθητὴ λύσις»³⁴. Κατὰ

31. Τηλεγράφημα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσόστομου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. καὶ ἀπὸ 7ης Ἀπριλίου 1923.

32. Τηλεγράφημα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσόστομου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. 1936 καὶ ἀπὸ 13ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 204, §25.

33. «Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνει ἐγκάρδιον χαιρετισμὸν πρὸς τὴν Μ. Ἐκκλησίαν Κων/πόλεως, ἐκφράζουσα συμπάθειαν καὶ ἄπειρον σεβασμὸν, ἅμα δὲ καὶ δεομένη οἰκτίρμονος Θεοῦ ὅπως μὴ ἐπιτρέψῃ πειρασθῆναι ταύτην ὑπὲρ ὃ δύναται»: Τηλεγράφημα τῆς Ἱεράς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 195, §3.

34. Γράμμα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσόστομου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1914 καὶ ἀπὸ 23ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 195, §3.

τῆ συνεδρίαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος ὑποστήριξε ὅτι ἡ διαβιβαζόμενη μεταρρύθμιση ἦταν ἀπλῶς ἡ γνώμη μίας Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θὰ λαμβανόταν ὑπ' ὄψιν στὴ Διορθόδοξη Ἐπιτροπὴ. Ὡσαύτως, ὁ μητροπολίτης Καισαρείας Νικόλαος (1862-1927), μετέπειτα μητροπολίτης Χαλκηδόνος, συμφώνησε καὶ προσέθεσε ὅτι ἐφ' ὅσον τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ εἶχε συγκαλέσει τὴ Διορθόδοξη Ἐπιτροπὴ δὲν μπορούσε νὰ ἀποφανθεῖ ὀριστικῶς ὑπὲρ τῆς μίας ἢ τῆς ἄλλης λύσεως. Ὁ μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Βενιαμίν (1871-1946), μετέπειτα Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, παρατήρησε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση ἄφηνε τὸ ζήτημα ἡμιτελές, καθὼς παρέμενε ἄλυτο τὸ ζήτημα τῶν κινητῶν ἐορτῶν, ἐνῶ ὁ μητροπολίτης Νεοκαισαρείας Ἀγαθάγγελος (1864-1935), μετέπειτα μητροπολίτης Ἐφέσου, τόνισε ὅτι τὸ θέμα ἦταν διμερές, δεδομένου ὅτι: 1. ἡ ἐπίλυση τοῦ θρησκευτικοῦ μέρους τοῦ Ἡμερολογίου ἀπαιτοῦσε σύσκεψη καὶ ἀπόφαση ὅλων τῶν Ὁρθόδοξων Ἐκκλησιῶν καὶ 2. ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ζητώντας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε μονομερῶς καὶ νὰ τὴν διεκπεραιώσει ὡς κοινή, ὑπεισέρχεται σὲ ξένα δικαιώματα ὅπως αὐτοβούλως, γεγονός ποὺ χαρακτηρίστηκε ἀπαράδεκτο. Ὁ μητροπολίτης Δυρραχίου Ἰάκωβος, ἐπίσης, συμφώνησε μὲ τοὺς ὡς ἄνω ὁμιλητές καὶ ἔκρινε ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔπρεπε νὰ ἐμμείνει στὴν «ὑπ' αὐτοῦ χαραχθεῖσαν ὁδὸν» καὶ νὰ συγκαλέσει τὴ Διορθόδοξη Ἐπιτροπὴ, καθόσον μάλιστα αὐτὴ ἐκτὸς τοῦ Ἡμερολογιακοῦ θὰ ἐργαζόταν καὶ γιὰ τὴν ἐπίλυση ἄλλων ζητημάτων. Ὡσαύτως, ὁ μητροπολίτης Χαλκηδόνος Γρηγόριος (1850-1924), μετέπειτα Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἐπισήμανε ὅτι γιὰ τὰ ζητήματα πανορθόδοξου ἐνδιαφέροντος καὶ σημασίας ἢ πρωτοβουλία «ἀνήκει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τῶν δικαιωμάτων τοῦ ὁποίου δὲν πρέπει νὰ γίνηται παραγνώρισις ὑπὸ οὐδεμιᾶς τῶν ἄλλων Ὁρθόδοξων Ἐκκλησιῶν». Ὁ μητροπολίτης Κυζίκου Καλλίνικος, μετέπειτα μητροπολίτης Καισαρείας, ἐξέλαβε ἐπίσης τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς ἀπλὴ γνωμοδότηση, ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποβληθεῖ στὴ Διορθόδοξη Ἐπιτροπὴ. Τέλος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης συμμερίσθηκε τὶς διατυπωθεῖσες σκέψεις καὶ ἐνεκρίθη ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ σχετικὴ

ἀπάντηση στὸν Πατριαρχικὸ Ἀντιπρόσωπο, μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσόστομο, μὲ σκοπὸ νὰ τὴν ἀνακοινώσει στὸν μητροπολίτη Ἀθηνῶν Χρυσόστομο³⁵.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν προτάσεως τοῦ Πατριάρχου Μελετίου Δ', ἀποφάσισε νὰ ἀποστείλει ἀντίτυπο τῆς προσκλητήριας Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου στὸν ἐν Μόσχᾳ Πατριαρχικὸ Ἀντιπρόσωπο, μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ κοινοποιήσει τὸ περιεχόμενό της στοὺς ἐκεῖ ἀρμοδίους ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους καὶ νὰ τοὺς συστήσει νὰ ἀποστείλουν ἕνα θεολόγο, εἰ δυνατὸν τὸν καθηγητὴ Ἰ. Σοκολώφ, ὁ ὁποῖος γνώριζε τὴν ἑλληνικὴ καὶ ἦταν ὀφφικιᾶλιος τῆς Μ. Ἐκκλησίας, ἢ ἐν ἀνάγκῃ ἕνα ἐκ τῶν ρώσων θεολόγων στὸ ἐξωτερικό³⁶. Οὐδεμία, ὅμως, σχετικὴ ἀπάντηση ἐλήφθη καὶ ὁ Πατριάρχης Μελέτιος πρότεινε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο νὰ προσκληθοῦν αὐτεπαγγέλτως οἱ ἐν Κων/πόλει παρεπιδημοῦντες ρώσοι ἱεράρχες³⁷. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας δὲν προσκλήθηκε γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους, ὅμως, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κατὰ τὶς συνεδριάσεις τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στὸ κεφάλαιο περὶ ἐνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνάφερε ὅτι «πρέπει νὰ γίνῃ εἰδικὸς λόγος καὶ περὶ τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας ὡς ἀνηκούσης φύσει καὶ θέσει εἰς τὸν κύκλον τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας»³⁸.

35. Συνεδρία Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 24ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σσ. 195-6, §4.

«Ἀποδίδομεν συνοδικῶς τὸν Ὑμέτερον συνοδικὸν ἀσπασμόν, ἀλλὰ καὶ τὰς εὐχαριστίας τῆς ἐν Κων/πόλει Ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας διὰ τὰς ἀπευθυνθείσας ἐκφράσεις ἀδελφικῆς συμπαθείας. Χαίροντες διὰ τὴν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνάθροισιν τῆς Ἱεραρχίας, διαπιστοῦσαν τὴν ἀποκατασταθεῖσαν ἐν τῷ σώματι τῆς Ἐκκλησίας ὁμόνοιαν, ἰκετεύομεν τὸν ἀναστάντα Χριστὸν ὅπως τὴν ἁγίαν ταύτην ἐνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης ἐπεκτεῖν ἀπὸ τῶν ποιμένων ἐπὶ τὸ πλήρωμα ἅπαν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας»: Τηλεγράφημα - Ἀπάντηση Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 195, §3.

36. ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 76, §4.

37. Ὁ πρωθιερεὺς Βλαδίμηρος Κρασνίσκι πληροφόρησε τὸν ἱερομόναχο Βασίλειο ὅτι δὲ θὰ ἀποστελλόταν ἀντιπρόσωποι, καθὼς ἦταν ἀπασχολημένοι μὲ τὸ ζήτημα τῆς συγκλήσεως τοπικῆς Συνόδου (29 Ἀπριλίου): Ἐγγραφο Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Μόσχᾳ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2106 καὶ ἀπὸ 31ης Μαρτίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 214, §1.

38. Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), ὁ.π., σ. 30.

3. Ἡ σύγκληση τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου

Ἡ πρώτη διορθόδοξη συνάντηση τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνα πραγματοποιήθηκε ἐν μέσῳ δυσμενῶν ἐκκλησιαστικῶν, ἱστορικῶν καὶ πολιτικῶν συνθηκῶν³⁹ στὴ μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, ἀπὸ 10ης Μαΐου ἕως 8ης Ἰουνίου 1923 ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Μελετίου⁴⁰ καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως⁴¹, Ρωσσίας (ὄχι ἀπ' εὐθείας)⁴², Σερβίας⁴³, Ρουμανίας⁴⁴, Κύπρου⁴⁵, καὶ Ἑλλάδος⁴⁶. Ἡ ἐπίση-

39. Μ. ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καὶ ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον. Δρώμενα ἀπὸ τὴν πορεία πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλῃ Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», στὸ *Θεολογία* 87 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2016), σ. 195.

40. Γραμματεὺς τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου ἦταν ὁ ἀρχιμανδρίτης Γερμανός, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

41. Μητροπολίτης Κυζίκου Καλλίνικος καὶ Δρ. Βασίλειος Ἀντωνιάδης, καθηγητῆς θεολογίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης. Γραμματεὺς ὁ ἀρχιμανδρίτης Γερμανός, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

42. Ἐκλήθησαν προσωπικῶς ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κισνοβίου καὶ Χοτίνης Ἀναστάσιος καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐν Ἀλευτιδούς Νήσους καὶ ἐν Βορείῳ Ἀμερικῇ Ἀλέξανδρος, οἱ ὁποῖοι παρεπιδημοῦσαν στὴν Κωνσταντινούπολη.

43. Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Βασιλείου τῶν Σέρβων, Κροατῶν καὶ Σλοβένων στὴν Κωνσταντινούπολη ἐνημέρωσε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅτι κατ' ἐντολὴν τῆς κυβερνήσεώς του τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας θὰ ἀντιπροσώπευαν ὁ μητροπολίτης Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας Γαβριήλ καὶ ὁ Δρ. Μιλούτιν Μιλάνκοβιτς (καθηγητῆς μαθηματικῶν καὶ μηχανικῆς στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Βελιγραδίου): Ἐγγραφο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2104 καὶ ἀπὸ 30ῆς Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 214, §1. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἔφθασαν στὶς 2 Μαΐου, προσκομίζοντας τὴν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2142 καὶ ἀπὸ 30ῆς Ἀπριλίου 1923 ἐπιστολὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πατριάρχου Μελετίου, παρουσιάσθηκαν ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 225, §1.

44. Ἀρχιμανδρίτης Ἰούλιος Σκριμπάν καὶ Γερουσιαστῆς Πέτρος Δράγγιτς. Ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας καθυστέρησε καθὼς ἀνέμενε τὴν ψήφισιν τῶν ἀπαιτούμενων ἐξόδων ἀπὸ μέρος τῆς κυβερνήσεως: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 214, §1.

45. Μητροπολίτης Νικαίας Βασίλειος.

46. Μητροπολίτης Δυρραχίου Ἰάκωβος, ἀντικαθιστῶν τὸν γιὰ «τεχνικοὺς λόγους» ἀπουσιάζοντα μητροπολίτη Ναυπακτίας καὶ Εὐρυτανίας Ἀμβρόσιο (1880 – 1958): Ἐγγραφο Γενικοῦ Προξένου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2062 καὶ ἀπὸ 28ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 214, §1. Ὁ Ἀθηνῶν Χρυσόστομος ἐπισήμανε στὸν Δυρραχίου Ἰάκωβο ὅτι μπορούσε

μη έναρξη έλαβε χώρα παρουσία τών μελών τής Συνόδου τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου, τών συμβούλων, τών τμηματάρχων τής πατριαρχικῆς αὐλῆς καί πολλῶν ἐγκρίτων κληρικῶν καί λαϊκῶν. Ὁ Πατριάρχης Μελέτιος στήν προσφώνησή του ἐξέφρασε τή χαρά του πρὸς τοὺς ἀντιπροσώπους τών Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν⁴⁷, οἱ ὁποῖοι συνήλθαν προσκλήσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιὰ νὰ συσκεφθοῦν ἐπὶ κανονικῆς φύσεως ζητημάτων μεταξὺ τών ὁποίων προεῖχε τὸ ἡμερολογιακό⁴⁸. Ἀκόμη, τόνισε τὸ γεγονός ὅτι οἱ δυσκολίες τοῦ ἔργου τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν ἀνάλογες πρὸς τὴ σπουδαιότητά του καί ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι «μὲ τὴ βοήθεια τῆς θείας χάριτος θὰ ἐπιτυγχάνετο ὁ θεοφιλῆς σκοπός», ὁ ὁποῖος γενικώτερα θὰ μπορούσε νὰ ὀριστεῖ «ὁ ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἑορτασμὸς τῆς Γεννήσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὑπὸ πάντων τών εἰς αὐτὸν πιστευόντων».

Ἄν καί ὁ Πατριάρχης στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του δὲν ἀναφέρθηκε στήν ἀπουσία τών πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων, λυπήθηκε «διότι (οἱ) θέσεις (τῶν) Πατριαρχῶν (τῆς) Ἀνατολῆς» παρέμεναν κενές σὲ συνέδριο τόσης σπουδαιότητος καί διὰ γράμματος τοὺς ἐνημέρωσε γιὰ τὴν έναρξη τῶν ἐργασιῶν καί τοὺς κάλεσε νὰ ἀποστείλουν ἀντιπροσώπους⁴⁹. Ὁ μητροπολίτης Μαυροβουνίου Γαβριήλ, στήν ἀν-

νὰ συμμετάσχει στὶς συζητήσεις, συμμορφούμενος πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς Ὁρθοδοξίας καί τὶς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας. Τὰ πορίσματα τῶν συζητήσεων, ὅμως, θὰ ὑπέκειντο στήν ἔγκριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: Ἐγγραφο Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου πρὸς τὸν μητροπολίτη Δυρραχίου ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2101 καί ἀπὸ 21ης/8ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2.

47. Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν έναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπεστάλησαν τηλεγραφήματα στοὺς Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, μεταξὺ ἄλλων, ἐτόνισε ὅτι θὰ «ἠσθάνοντο μεγάλην χαρὰν βλέποντες πληρουμένην τὴν ἐν τῇ Ἐπιτροπῇ κενὴν ἄχρι σήμερον θέσιν» τους. ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 233, §1, ΚΔΠΣ Β' 70, σσ. 225-6, §1. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων φέρεται νὰ διαβίβασε μέσῳ ἀντιπροσώπου τὴ γνώμη του σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τοῦ ἡμερολογίου: Ἐγγραφο Γενικοῦ Προξένου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 727 καί ἀπὸ 14ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.

48. Προσφώνηση Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθόδοξου Συνεδρίου, στήν Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 43 (12 Μαΐου 1923), σ. 132.

49. Ἐγγραφο Γενικοῦ Προξένου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 727 καί ἀπὸ 14ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.

τιφώνησή του, τόνισε ότι «ή Πανορθόδοξος Ἐπιτροπή εὐγνωμόως, εἰλικρινῶς, ἀδελφικῶς εὐχαριστεῖ» τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ «τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως διὰ τὴν θεοφιλῆ πρωτοβουλίαν, ἣν ἔλαβεν» νὰ συγκαλέσει τὸ Πανορθόδοξο Συνέδριο, τὸ ὁποῖο εἶχε τὸ ὕψιστο καθῆκον «ἐν ἀδελφικῇ ἐνότητι καὶ χριστιανικῇ ἀγάπῃ» νὰ συσχεφθεῖ πρὸς ἐπίλυση σοβαρῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων⁵⁰.

* * *

Ὁ Πατριάρχης Μελέτιος, κατὰ τὴ δεύτερη συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς (11 Μαΐου 1923), ἐπίσημανε τὴν ὑπαρξὴ καὶ ἄλλων κανονικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἐξεταστοῦν ἄμεσα. Μεταξὺ αὐτῶν συμπεριέλαβε καὶ τὸ ζήτημα συγκλήσεως «Πανορθόδοξων Συνόδων». Ὁ Πατριάρχης διερωτήθηκε κάθε πότε ἔπρεπε νὰ συγκροτοῦνται (ἀπαραιτήτως) «Πανορθόδοξοι Σύνοδοι», δεδομένου ὅτι ἡ σύγκλησή τους θὰ ἀποτελοῦσε τὸν καλύτερο σύνδεσμο μεταξὺ τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν⁵¹. Παράλληλα, ὁ μητροπολίτης Μαυροβουνίου ὑπογράμμισε ὅτι γιὰ τὴ σύσφιγξη τῶν σχέσεων τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν δὲν ἀρκοῦσε μόνο ἡ ἀλληλογραφία (ὅσο συχνὴ καὶ τακτικὴ καὶ ἂν ἦταν), ἀλλὰ ἀπαιτεῖτο καὶ «μία μόνιμος καὶ διαρκὴς ἀντιπροσωπεῖα τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν παρὰ τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ καὶ τὰνάπαλιν»⁵², καθὼς παρουσιαζόταν σοβαρὰ ζητήματα, τῶν ὁποίων «πᾶσα ἀναβολὴ καταντᾶ ἐπικίνδυνος»⁵³. Ὡσαύτως, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας μὲ γνώμονα τὸ συμφέρον «τῆς ἐμπράκτου ἐνότητος» τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ μὲ σκοπὸ τὴ διατήρηση τῶν ὑφιστάμενων κανονικῶν σχέσεων μεταξὺ «τῶν διαφόρων αὐτῆς βραχιόνων» πρότεινε τὴ δημιουργία ἐνὸς διαρκοῦς ὀργανισμοῦ, μέσῳ τοῦ ὁποῖου θὰ μπορούσαν οἱ Ἐκκλησίες νὰ ἐπιλύουν τὰ κοινὰ τους προβλήματα. Ἀκόμη, ὁ καθηγητὴς Ἀντωνιάδης, ἀναφερόμενος στὸν τρόπο τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ προτεινομένου

50. Ἀντιφώνηση μητροπολίτη Μαυροβουνίου Γαβριὴλ στὴν προσφώνηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθόδοξου Συνεδρίου, στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* 43 (12 Μαΐου 1923), σ. 133.

51. Ὁ.π., σ. 26.

52. Ὁ.π., σ. 29.

53. Ὁ.π., σ. 33.

ὄργανισμοῦ θεώρησε καλὸ νὰ ἀποστέλλονται νέοι καὶ σπουδαστὲς στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, μὲ σκοπὸ στὸ μέλλον νὰ χρησιμεύουν ὡς κατάλληλα ὄργανα συσφίξεως τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν⁵⁴.

Ἐπιπλέον, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἰούλιος, σημείωσε ὅτι οἱ Ἐκκλησίες τῆς «Ὁρθοδόξου Ὁμοσπονδίας», μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες ἀπομονώσεως συνήρχοντο γιὰ νὰ συζητήσουν καὶ νὰ λύσουν πολλὰ καὶ σημαντικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἔμειναν ἄλυτα γιὰ πολὺ καιρὸ, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ ἀπομόνωση εἶναι ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐνότητα, διότι ἐλλεῖπει σχέσεων ἀρχίζει κανεὶς νὰ αἰσθάνεται ἑαυτὸν ὡς ξένον, νὰ μὴ γίνηται ἀντιληπτὸς ὑπὸ τῶν ἄλλων καὶ ἐπὶ τέλους νὰ ἀποχωρίζεται, ὅπως τὰ ὄντα τὰ μὴ ἔχοντα οὐδὲν τὸ κοινόν. Τὸ ζήτημα ἀνέφερε εἶναι ψυχολογικὸ, ἀφοῦ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ζοῦν μακριὰ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, συνηθίζουν καὶ αἰσθάνονται ξένοι ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο. Τὸ ψυχολογικὸ αὐτὸ ζήτημα συνέχισε τίθεται καὶ μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὑποδεικνύοντας ὅτι ἰδιαίτερες συνήθειες ἔχουν εἰσαχθεῖ ἤδη σὲ κάθε Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖες στὸ μέλλον εἶναι δυνατὸ νὰ ἀπειλήσουν τὴν ἐνότητα καὶ νὰ μᾶς ὠθήσουν νὰ αἰσθανόμαστε ξένοι πρὸς ἀλλήλους. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας κατέληξε ὅτι τὸ Συνέδριο ἔπρεπε νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἔναρξη μίας νέας περιόδου, ἡ ὁποία θὰ σύσφιγγε τὸ πνεῦμα τῆς ἐνότητος καὶ θὰ ἔθετε τὶς βάσεις ἐνὸς ἔργου, τὸ ὁποῖο θὰ διατηρεῖτο στὸ μέλλον⁵⁵. Κατόπιν, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἰούλιος, ἐκ μέρους τοῦ μητροπολίτη Τρανσυλβανίας Νικολάου (1882-1955) ἀνέφερε: «Μετὰ δύο ἔτη, τῷ 1925, συμπίπτει ἡ ἐπέτειος, ἤτοι ἡ 1600ῆ τοιαύτη, τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Φρονῶ ὅτι πρέπει νὰ προετοιμασθῶμεν διὰ τὴν μεγάλην ταύτην ἡμέραν. Θὰ ἔπρεπε νὰ ληφθῶσι μέτρα πρὸς σύνταξιν μᾶς ὁμολογίας τῆς ἡμετέρας πίστεως, δηλ. τῆς ἀρχαίας ἡμῶν ὁμολογίας, ἀλλὰ ὑπὸ τρόπον συντάξεως τοιοῦτον, ὥστε νὰ ληφθῆ ὑπ' ὄψιν καὶ ἡ σημερινὴ ἡμῶν πνευματικὴ κατάστασις. Ἐπειτα, θὰ ἔπρεπε νὰ συντάξωμεν μίαν προσφώνησιν πρὸς πάντας τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς ἐπίσκοπους καλοῦντες αὐτοὺς ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς τὴν χριστιανικὴν ἐνότητα». Ἡ

54. Ὁ.π., σσ. 30-1.

55. Ὁ.π., σσ. 30-1.

πρόταση αυτή έγινε όμοφώνως αποδεκτή και εγκρίθηκε να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου⁵⁶.

* * *

Τò Πανορθόδοξο Συνέδριο, κατά την 8η συνεδρίαση (1η Ίουνιου 1923), εξέτασε την πρόταση του μητροπολίτη Τρανσυλβανίας. Στο πλαίσιο αυτό ο αρχιμανδρίτης Ίούλιος πρότεινε: 1. να ζητηθεί από όλους τους όρθοδόξους θεολόγους να συγγράψουν μία όμολογία πίστεως, 2. να προκηρυχθεί διαγωνισμός μεταξύ τους, ώστε να καταστεί δυνατή ή έκλογή του καλύτερου έργου, 3. να συγκροτηθεί επιτροπή, ή όποια θα κρίνει τὰ έργα, 4. να προπαρασκευσθεί ή κοινή γνώμη σέ όλες τις όρθόδοξες χώρες, 5. να έπιληφθούν του έργου τὰ μέλη του Συνεδρίου, δεδομένου ότι δύο χρόνια ήταν αρκετά σύντομη περίοδος για ένα τόσο σπουδαίο έργο⁵⁷, 6. να αποσταλούν προσκλήσεις στην Άγγλικανική, στην Παλαιοκαθολική, στη Ρωμαιοκαθολική, στην Άρμενική, στη Νεστοριανή και στην Αίθιοπική Έκκλησία, 7. να έπιλεχθεί ό τόπος πραγματοποίησεως του έορτασμού· σέ περίπτωση που δέν ήταν δυνατό να λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη, ή όποια κρίθηκε «ένδεδειγμένη Πόλη», ως έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προτάθηκε ή Νύσσα, 8. να καταρτισθεί επιτροπή, ή όποια θα προπαρασκεύαζε τους έορτασμούς, 8. να πεισθούν οι κυβερνήσεις των όρθοδόξων χωρών να συμπεριλάβουν στους οικείους προϋπολογισμούς τις απαιτούμενες δαπάνες για την αντιπροσώπευσή τους κατά την επέτειο του έορτασμού⁵⁸.

Ό μητροπολίτης Μαυροβουνίου ύποστήριξε την ανωτέρω πρόταση του εκπροσώπου τής Έκκλησίας τής Ρουμανίας. Ός προς τον τόπο ήταν και δική του σκέψη ή Κωνσταντινούπολη, αλλά, εάν αυτό ήταν αδύνατο, πρότεινε τη Νύσσα, ως πατρίδα του Μ. Κωνσταντίνου. Ό μητροπολίτης Γαρβιήλ δέ διείδε την ανάγκη καταρτισμού προπαρασκευαστικής Έπιτροπής και πρότεινε να παρακληθεί τò

56. Ό.π., σ. 33.

57. Έπρεπε όλοι οι έπίσκοποι του όρθοδόξου κόσμου, όλα τὰ πανεπιστήμια να συμμετέχουν στη μεγάλη άναμνηστική έορτή και να αντιπροσωπευθούν όλα τὰ χριστιανικά εκπαιδευτήρια, τὰ παιδαγωγικά ιδρύματα, καθώς επίσης και τὰ ιερατικά σωματεία.

58. Πρακτικά και Άποφάσεις του έν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ίουνιου 1923), ό.π., σσ. 164-7 & 171.

Οικουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ ἀναλάβει τὴν πρωτοβουλία νὰ συνεννοηθεῖ μὲ τὶς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ νὰ προπαρασκευάσει τὸν ἑορτασμό, προσκαλώντας καὶ τὶς λοιπὲς χριστιανικὲς Ἐκκλησίες.

Τελικῶς, ἔγινε ὁμοφώνως ἀποδεκτὴ ἡ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διατυπωθεῖσα ἀπόφαση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Πανορθόδοξο Συνέδριο: 1. δεχόταν μὲ χαρὰ τὴν πρόταση τοῦ μητροπολίτη Τρανσυλβανίας Νικολάου περὶ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 1600ῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴ σύγκληση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸ 1925, 2. παρακαλοῦσε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ ἀναλάβει τὴν πρωτοβουλία τὸ γεγονός αὐτὸ νὰ ἑορτασθεῖ ἐπαξίως ἀπὸ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὄχι μόνο τοπικά, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ σύγκληση Πανορθόδοξου Συνόδου, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπίλυση τῶν ζητημάτων ποὺ ἀπασχολοῦσαν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ 3. ἐξέφραζε τὴν εὐχὴ στὸν συνεορτασμὸ νὰ προσκληθοῦν καὶ ὅλες οἱ Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἀποδεχόταν τὸ Σύμβολο τῆς Νικαίας⁵⁹. Ὁ μητροπολίτης Νεοκαισαρείας Ἀγαθάγγελος ἐξέφρασε, ἐπίσης, τὴν εὐχὴ τὸ 1925, ὅποτε καὶ συνεπληροῦντο 1600 ἀκριβῶς ἔτη ἀπὸ τὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (325), νὰ συγκληθεῖ ὄχι μόνο «Πανορθόδοξη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος», ἀλλὰ καὶ «Παγχριστιανικὴ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος»⁶⁰.

* * *

Τὸ Πανορθόδοξο Συνέδριο ἔλαβε «ἀποφάσεις» καὶ γιὰ ἄλλα σημαντικὰ ζητήματα, ἤτοι περὶ διορθώσεως τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου, περὶ τῶν ὄρων συμμετοχῆς εἰς διάσκεψιν ἀποβλέπουσαν εἰς τὴν ἐξεύρεσιν τελειότερου ἡμερολογίου, περὶ τοῦ γάμου τῶν ἱερέων καὶ τῶν διακόνων μετὰ τὴν χειροτονίαν, περὶ τοῦ δευτέρου γάμου τῶν συνεπεία θανάτου χηρευσάντων ἱερέων καὶ διακόνων, περὶ τῆς ἡλικίας τῶν χειροτονοῦμένων διακόνων, ἱερέων καὶ ἐπισκόπων, περὶ τῶν ὀρίων ἐπαρκείας τῶν ποιμένων, περὶ τῆς κουρᾶς τῆς κόμης καὶ τῆς ἐξωτερικῆς περιβολῆς τῶν κληρικῶν, περὶ τῆς τηρήσεως τῆς μοναχικῆς εὐχῆς, περὶ τῶν κωλυμάτων τοῦ γάμου, περὶ τῆς διαλύ-

59. Ἀπόφαση Στ΄ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξου Συνεδρίου (5 Ἰουνίου 1923): Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), ὁ.π., σ. 221.

60. Ὁμιλία Νεοκαισαρείας Ἀγαθαγγέλου ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθόδοξου Συνεδρίου, στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 43 (9 Ἰουνίου 1923), σσ. 197-198.

σεως τοῦ γάμου, περὶ τοῦ μετ' ἀργίας ἑορτασμοῦ τῶν ἐν μέσῳ τῆς ἑβδομάδος ἑορτῶν τῶν Ἁγίων, περὶ τῆς νηστείας καὶ περὶ συμπαθείας πρὸς τὸν ἐν φυλακῇ Πατριάρχην τῆς Ρωσσίας Τύχωνα⁶¹.

4. Τὸ κῦρος καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν «ἀποφάσεων» τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἦταν ἐπιφορτισμένος καθηκόντως νὰ ἀνακοινώσει ἐπισήμως τὶς «ἀποφάσεις» τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου στὶς κατὰ τόπους Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ νὰ τοὺς ἀποστείλει ἀντίγραφα τῶν πρακτικῶν του⁶². Μάλιστα, τὰ πρακτικὰ καὶ οἱ «ἀποφάσεις» τοῦ Συνεδρίου ἐκδόθηκαν σὲ εἰδικὸ τόμο (224 σελίδες) ἀπὸ τὸ Πατριαρχικὸ Τυπογραφεῖο καὶ ἀπεστάλησαν σὲ ὅλες τὶς Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες⁶³. Στὶς ἐν λόγω «ἀποφάσεις» ὅμως δόθηκε ὁ χαρακτήρας τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς προσωρινότητος. Ἄλλωστε, σκοπὸς τοῦ Συνεδρίου δὲν ἦταν νὰ ἐξετάσει ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ πρωτεύουσας καὶ δευτερεύουσας πανορθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς πράξεως ζητήματα, ἀλλὰ μόνον τὰ ἐπείγουσας μορφῆς⁶⁴. Τὰ ὑπόλοιπα ἐκκρεμῆ ζητήματα παρακάμφθηκαν ὡς δυνάμενα νὰ ἐξετασθοῦν σὲ ἄλλη μεταγενέστερη Ἐπιτροπῇ, Συνέδριον ἢ καὶ στὴ «Θεοῦ βοηθοῦντος Οἰκουμενικῇ Σύνοδο» τὸ 1925⁶⁵.

61. Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), ὁ.π., σσ. 211-222.

62. Ὁμιλία Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 43 (9 Ἰουνίου 1923), σσ. 198-199.

63. Ἡ ἀνατύπωση τῶν πρακτικῶν μετὰ ἀπὸ σχετικὴ δῆλωση στὸ περιοδικὸ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια δὲν ἐπιτρεπόταν: Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 43 (15 Σεπτεμβρίου 1923), σ. 338. Ἡ δημοσίευσή τους στὸ περιοδικὸ Ἐκκλησία πραγματοποιήθηκε ἀπὸ ἓνα ἀνεπίσημο σχέδιο καὶ δὲ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀκριβής. Ἐπανεκδοσιὶ τῶν πρακτικῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε τὸ 2014 ἀπὸ τὸν ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐδόκιμο Καρακουλάκη: Ε. ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ, Ἀρχιμανδρίτης, (Ἐπιμ.), Πρακτικὰ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923) - τῆς ἐν Ἀγίῳ Ὁρει Προκαταρκτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (8-23 Ἰουνίου 1930), Ἐπτάλοφος: Ἀθήνα 2015.

64. Τοποθέτηση μητροπολίτη Κυζίκου κατὰ τὴ συνεδρία τῆς Ἀγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 28ης Ἰουνίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 384, §2.

65. Ὁμιλία Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 43 (9 Ἰουνίου 1923), σσ. 198-199.

Συνεπῶς, οἱ ληφθεῖσες «ἀποφάσεις» δὲν ἀξίωσαν νὰ ἐφαρμοσθοῦν ὡς κανονικὲς διατάξεις ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ λάμβαναν κανονικὸ κῦρος καὶ θὰ ἐφαρμόζονταν εἴτε μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τους ἀπὸ «Πανορθόδοξη Σύνοδο» εἴτε ἀπὸ τὴν ἐγκρισὴ τους ἀπὸ τὴν Συνόδου τῶν ἐπιμέρους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν⁶⁶. Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἐπισήμανε ὁ Πατριάρχης Μελέτιος, ἡ ἐφαρμογὴ τους ἦταν δυνατὴ, κατὰ τὸ συνταγματικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, ἐὰν «αἱ πλείους τῶν ἐπὶ μέρους Ἐκκλησιῶν ἤθελον ἐγκρίνη»⁶⁷. Ὡς ἐκ τούτου, κατ' οὐσίαν δὲν πρόκειται γιὰ ἀποφάσεις προοριζόμενες γιὰ ἄμεση ἐφαρμογὴ, ἀλλὰ ὅπως ὀρθῶς δήλωσε ὁ μητροπολίτης Νεοκαισαρείας κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, γιὰ ἀποφάνσεις⁶⁸ ἢ καλύτερα προτάσεις ἐπιλύσεως ὀρισμένων ἐπειγούσης μορφῆς ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων. Ἄλλωστε ἓνα Συνέδριο ἀπὸ τὴ φύση του δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἀποφασιστικὴ ἀρμοδιότητα, καθὼς ἔχει θεωρητικὸ χαρακτήρα καὶ γιὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα ἀποφασιστικὴ ἀρμοδιότητα μποροῦν νὰ ἔχουν μόνο οἱ Σύνοδοι⁶⁹.

66. Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), ὁ.π., σ. 36.

67. ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 385, §2.

68. ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 729, §7.

69. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ, Χ., Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, *Ἱστορικὴ καὶ κανονικὴ θεώρησις τοῦ παλαιοημερολογητικοῦ ζητήματος κατὰ τε τὴν γένεσιν καὶ τὴν ἐξέλιξιν αὐτοῦ ἐν Ἑλλάδι*, Ἀθήνα, σσ. 67-105.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ἀμέσως μετὰ τὴν περάτωση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, συνεδρίασε ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ μητροπολίτης Καισαρείας Νικόλαος ἐκ μέρους τοῦ σώματος συνεχάρη θερμῶς τὸν Πατριάρχη Μελέτιο γιὰ τὴν πρωτοβουλία συγκλήσεως τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου καὶ γιὰ τὸ ζῆλο, τὴ δραστηριότητα καὶ τὴ δεξιότητα μὲ τὴν ὁποία διεύθυνε τὶς ἐργασίες του. «Δοξάζομεν», σημείωσε, «τὸν Θεὸν ἐπὶ τοῖς γενομένοις, ἅτινα ἀποτελοῦσι τὸν ἀρραβῶνα ὠραιότερου μέλλοντος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ εὐχαριστοῦμεν μετὰ τὴν Ὑ. Θ. Παναγιότητα καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τὰ ἐπαξίως ἀντιπροσωπεύσαντα τὰς ἄλλας Ἐκκλησίας»⁷⁰.

Οἱ «ἀποφάσεις» τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου ἐξετάσθηκαν ἐπισταμένως ἀπὸ τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σὲ τέσσερις διαδοχικὲς συνεδριάσεις (14 & 28 Ἰουνίου, 3 & 9 Ἰουλίου). Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μετὰ ἀπὸ ἀνταλλαγὴ σκέψεων, ἀποδέχθηκε ὁμοφώνως τὴν ἀπόφαση γιὰ σύγκληση «Πανορθοδόξου Συνόδου» καὶ ἐνέκρινε: α) νὰ διαβιβασθεῖ ἀντίγραφό της σὲ ὅλες τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, β) νὰ ἀνακοινωθεῖ ἡ ἀποδοχὴ της ἀπὸ τὴ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μὲ τὴν παράκληση οἱ Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ γνωστοποιήσουν ἐγκαίρως καὶ τὴ δική τους ἀπόφαση, ὥστε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ ἐνεργήσῃ σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὰς τῶν παραγράφων 2 καὶ 3⁷¹.

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς «ἀποφάσεως» τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, προκειμένου νὰ μὴ βρεθεῖ «ἀπαρασκευάστος καὶ πρὸ μεγίστων καὶ ἀνυπερβλήτων παντοειδῶν δυ-

70. ΚΔΠΣ Β' 70, σσ. 318-9, §2.

71. Συνεδρία Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 9ης Ἰουλίου 1923: ΚΔΠΣ Β' 70, σ. 455, §3. Γράμμα μητροπολίτη Καισαρείας Νικολάου, Προεδρεύοντος τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρὸς τοὺς προκαθημένους τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 3622 καὶ ἀπὸ 18ης Ἰουλίου 1923, στὸ Ἀναμνηστικὸ Τεῦχος «Ὁ Πανηγυρικός Ἑορτασμός τῆς χιλιοστῆς ἐξακοσιοστῆς ἐπετηρίδος τῆς πρώτης ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου», Τύποις «Ἐστίας» - Γαλατᾶ: Κωνσταντινούπολη 1925, σσ. 5-6.

σχερειῶν» «ἡ ἐλπιζομένη μεγάλη Σύνοδος» ἔκρινε ἐπιβαλλόμενο νὰ προπαρασκευασθεῖ αὐτὴ συστηματικὰ καὶ «μετὰ πολλῆς καὶ συντόνου περισκέψεως»⁷². Ὡς ἐκ τούτου, συνέστησε εἰδικὴ ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς συγκλήσεως τῆς «μεγάλης Συνόδου» ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ μητροπολίτη Κυζίκου Καλλινίκου. Παράλληλα, ὁ Πατριάρχης Μελέτιος μὲ τὰ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 3124 καὶ ἀπὸ 25ης Ἰουνίου 1923 Πατριαρχικὰ Γράμματα ἐνημέρωσε σχετικὰ τὶς Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ τοὺς ζήτησε νὰ γνωστοποιήσουν ἐγκαίρως καὶ τὴ δική τους ἀπόφαση⁷³.

Ὁ Πατριάρχης Μελέτιος, ὅμως, ἀναγκάσθηκε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1923 καὶ τὸν Δεκέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ἐξελέγη Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὁ Χαλκηδόνης Γρηγόριος. Τὸ γεγονός αὐτὸ δὲν ἀνέκοψε τὴν προετοιμασίαν συνάξεως ἐπὶ τῷ αὐτῷ τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν μέχρι τῆς σύγκλησης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τυγχάνουν ὀργανικῶς καὶ ἀρρήκτως συνδεδεμένα μεταξύ τους, καθὼς μετὰ τὴ μνημονευθεῖσα ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἦτοι τὴν ἐπίσημη ἔναρξιν τῆς προσυνοδικῆς περιόδου, ἐπιχειρήθηκε ἡ σύγκλησις «Γενικῆς Πανορθόδοξου ἢ καὶ Οἰκουμενικῆς Συνόδου» τὸ 1925 καὶ τὸ 1926· ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις συγκλήσεως Προσυνόδου καὶ συνεκλήθη, μὲ σκοπὸ τὴν προπαρασκευὴν τῆς Προσυνόδου, Προκαταρκτικὴ Διορθόδοξο Ἐπιτροπὴ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου τὸ 1930. Κατόπιν, ἐπιχειρήθηκε ἡ σύγκλησις τῆς ἀναβληθείσης Προσυνόδου τὸ 1932 καὶ τὸ 1950 καὶ ἐν τέλει, μὲ σκοπὸ καὶ πάλιν τὴν προπαρασκευὴν τῆς Προσυνόδου, συνεκλήθη στὴ Ρόδον ἡ Α' Πανορθόδοξο Διάσκεψις τὸ 1961. Ἀκολούθησαν τρεῖς ἀκόμη Πανορθόδοξες Διασκέψεις, ἕξι Διορθόδοξες Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς

72. Ἐκθεση μητροπολίτη Νουβίας Νικολάου ἄνευ ἀριθμ. Πρωτ. καὶ ἀπὸ 14ης Ἰανουαρίου 1927, σ. 1: ὙΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1927/62.2.1.

73. «I. Σύνοδος», στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* 43 (14 Ἰουλίου 1923), σ. 256. Πατριαρχικὰ Γράμματα πρὸς τοὺς Μακαριωτάτους καὶ Σεβασμιωτάτους Προέδρους τῶν Ἁγίων Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 3124 καὶ ἀπὸ 25ης Ἰουνίου 1923, στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* 43 (30 Ἰουνίου 1923), σσ. 229-231. Συνεδρία Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 9ης Ἰουλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 455, §3.

καὶ πέντε Προσυνοδικές Πανορθόδοξες Διασκέψεις, μέχρι τὴ στιγμή πού ἡ Ε΄ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (2014) ἀποφάσισε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος νὰ πραγματοποιηθεῖ, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριάρχου, στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ ἔτος 2016.

Ἀδιαμφισβήτητα ἡ προετοιμασία τῆς Συνόδου ὑπῆρξε μακρὰ γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὰ 93 ἔτη πού προηγήθηκαν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἔναρξη τῆς προσυνοδικῆς περιόδου, ἥτοι ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἴκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ ἀποδεχθεῖ τὸ ψήφισμα τοῦ Πανορθόδοξου Συνεδρίου μέχρι τὴ σύγκλησή της ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιολογηθοῦν μέσα ἀπὸ τίς σχετικὲς διεργασίες, καθὼς οἱ Ὁρθόδοξοι Ἐκκλησίες ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα μετεῖχαν τῆς συνοδικῆς λειτουργίας ἐνὸς ἱεραρχικῶς συντεταγμένου σώματος τῆς Ὁρθοδοξίας· βρῆκαν τὸν ἱερό χωρὸ, ὅπου ὁ λόγος τους, οἱ ἐποικοδομητικὲς ἢ καὶ ἐριστικὲς τους ἀντιπαραθέσεις μετασχηματιζόταν σὲ ὑπεύθυνο διορθόδοξο διάλογο· προσπάθησαν νὰ ἀπέχουν μονομερῶν ἢ καὶ αὐθαιρέτων ἐνεργειῶν· προσάρμοσαν τὴν παρουσία τους στὸ πλαίσιο πού ἔθεταν οἱ ἱεροὶ κανόνες, γιὰ νὰ μὴ ἀθετοῦνται τὰ καθιερωμένα ὅρια τῶν κανονικῶν σχέσεων· συνειδητοποίησαν τὸν ὑπερεθνικὸ τους χαρακτήρα· ἐξέφρασαν τὴν ἀπόλυτη ἐσωτερικὴ τους ἐνότητα, πάρα τὴν ἐθνολογικὴ καὶ γλωσσικὴ διάκριση καὶ παρὰ τὴ φαινομενικὰ ἐπιζήμια καὶ κινδυνώδη ἀποκέντρωση καὶ ἀνεξαρτησία τους· συνέσφιξαν ἀκόμη περισσότερο τοὺς μεταξύ τους δεσμούς· συνεργάσθηκαν στενότερα ἐπὶ τῶν διορθόδοξων καὶ τῶν διαχριστιανικῶν ζητημάτων· παρουσιάσθηκαν ὡς ὄγκος σεβαστὸς ἀπέναντι στίς Ἐκκλησίες τῆς Δύσεως· καὶ παρείχαν τὴν ἐπιβλητικὴ μαρτυρία τῆς Ὁρθοδοξίας στὸν σύγχρονο κόσμο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Πηγές

α. Κώδικες Διοικητικῶν Πρακτικῶν Ἀγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου β. Φάκελοι Ἀρχιγραμματείας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γ. Ἱστορικὸ καὶ Διπλωματικὸ Ἀρχεῖο Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, δ. Ἐπίσημα Ὅργανα (Περιοδικά) τῶν παλαιφάτων Πατριαρχείων καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν:

1. Ἀντιφώνηση μητροπολίτη Μαυροβουνίου Γαβριήλ στὴν προσφώνηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* 43 (12 Μαΐου 1923), σ. 133.
2. Γράμμα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 140 καὶ ἀπὸ 2ας Ἰανουαρίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 26, §3.
3. Γράμμα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1468 καὶ ἀπὸ 20ῆς Μαρτίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 157, §7.
4. Γράμμα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1914 καὶ ἀπὸ 23ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 195, §3.
5. Γράμμα μητροπολίτη Καισαρείας Νικολάου, Προεδρεύοντος τῆς Ἀγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρὸς τοὺς προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 3622 καὶ ἀπὸ 18ης Ἰουλίου 1923, στὸ Ἀναμνηστικὸ Τεῦχος «Ὁ Πανηγυρικὸς Ἐορτασμός τῆς χιλιοστῆς ἐξακοσιοστῆς ἐπετηρίδος τῆς πρώτης ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου», Τύποις «Ἐστίας» - Γαλατᾶ: Κωνσταντινούπολη 1925, σσ. 5-6.
6. Γράμμα Πατριάρχου Ἀντιοχείας Γρηγορίου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2138 καὶ ἀπὸ 26ης Μαρτίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 225, §1.
7. Γράμμα Πατριάρχου Σερβίας Δημητρίου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1692 καὶ ἀπὸ 14ης Μαρτίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 174, §19.
8. Ἐγγραφο Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου πρὸς τὸν μητροπολίτη Δυρραχίου ὑπ'

- ἀριθμ. Πρωτ. 2101 καὶ ἀπὸ 21ης/8ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2.
9. Ἔγγραφο Γενικοῦ Προξένου Ἱεροσολύμων (Βενετᾶτου) πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. 179 καὶ ἀπὸ 26ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.
 10. Ἔγγραφο Γενικοῦ Προξένου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2062 καὶ ἀπὸ 28ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 214, §1.
 11. Ἔγγραφο Γενικοῦ Προξένου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 727 καὶ ἀπὸ 14ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.
 12. Ἔγγραφο Γενικοῦ Προξένου στὴ Βηρυτὸ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 535 καὶ ἀπὸ 22ας Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.
 13. Ἔγγραφο μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἄνευ ἀριθμ. καὶ ἀπὸ 31ης Μαρτίου / 12ης Ἀπριλίου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.
 14. Ἔγγραφο Πατριάρχῃ Ἀλεξανδρείας Φωτίου πρὸς τὸν Γενικὸ Πρόξενο Ἀλεξανδρείας ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 174 καὶ ἀπὸ Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1 & Ἔγγραφο Γενικοῦ Προξένου Ἀλεξανδρείας πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 44 καὶ ἀπὸ 2ας Ἰουνίου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.
 15. Ἔγγραφο Πατριάρχῃ Ἱεροσολύμων πρὸς τὸν Γενικὸ Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στὰ Ἱεροσόλυμα ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 736 καὶ ἀπὸ 12ης Μαΐου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2.
 16. Ἔγγραφο Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Μόσχᾳ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2106 καὶ ἀπὸ 31ης Μαρτίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 214, §1.
 17. Ἔγγραφο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2104 καὶ ἀπὸ 30ῆς Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 214, §1.
 18. Ἐκθεση ἐπὶ τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς «Διάταξις θεμάτων Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς» ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 2240 καὶ ἀπὸ 3ης Μαΐου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σσ. 233-4, §2.
 19. Ἐκθεση μητροπολίτη Νουβίας Νικολάου ἄνευ ἀριθμ. Πρωτ. καὶ ἀπὸ 14ης Ἰανουαρίου 1927, σ. 1: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1927/62.2.1.
 20. Ὁμιλία μητροπολίτη Κυζίκου Καλλινίκου ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 43 (9 Ἰουνίου 1923), σ. 193.

21. Όμιλία Νεοκαισαρείας Άγαθαγγέλου ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* 43 (9 Ἰουνίου 1923), σσ. 197-198.
22. Όμιλία Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχῃ ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* 43 (9 Ἰουνίου 1923), σσ. 198-199.
23. Πατριαρχικὰ Γράμματα πρὸς τοὺς Μακαριωτάτους καὶ Σεβασμιωτάτους Προέδρους τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 3124 καὶ ἀπὸ 25ης Ἰουνίου 1923, στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* 43 (30 Ἰουνίου 1923), σσ. 229-231.
24. Πατριαρχικὴ Ἐπιστολὴ «πρὸς τοὺς Μακαριωτάτους καὶ Σεβασμιωτάτους Προέδρους τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας» ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 872 καὶ ἀπὸ 3ης Φεβρουαρίου 1923, στὸ *Πάνταινος* 15 (17 Μαρτίου 1923), σσ. 195-197.
25. Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923), Ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου: Κωνσταντινούπολη 1923.
26. Προσφώνηση Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχῃ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στὴν *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* 43 (12 Μαΐου 1923), σ. 132.
27. Τηλεγράφημα-Ἀπάντηση Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 195, §3.
28. Τηλεγράφημα ἀρχιμανδρίτη Τιμοθέου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχῃ Μελέτιο ὑπ' ἀριθμ. 2242 καὶ ἀπὸ 3ης Μαΐου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 233, §1.
29. Τηλεγράφημα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1870 καὶ ἀπὸ 14ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 188, §5.
30. Τηλεγράφημα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. καὶ ἀπὸ 7ης Ἀπριλίου 1923.
31. Τηλεγράφημα μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσοστόμου, Πατριαρχικοῦ Ἀντιπροσώπου ἐν Ἀθήναις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπ' ἀριθμ. 1936 καὶ ἀπὸ 13ης Ἀπριλίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 204, §25.
32. Τηλεγράφημα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχῃ πρὸς τὸν μητροπολίτη Ἐφέσου ὑπ' ἀριθμ. 544 καὶ ἀπὸ 18ης Ἀπριλίου 1923: ΥΔΙΑ, Ἀρχεῖο Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 1923/39.2, σ. 1.

33. Τηλεγράφημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 195, §3.
34. Τοποθέτηση μητροπολίτη Κυζίκου κατὰ τὴ συνεδρία τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 28ης Ἰουνίου 1923: ΚΔΠΙΣ Β' 70, σ. 384, §2.

Β. Βοηθήματα

1. «Ι. Σύνοδος», στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 43 (14 Ἰουλίου 1923), σ. 256.
2. ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ, Ε., Ἀρχιμανδρίτης, (Ἐπιμ.), *Πρακτικὰ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου – 8 Ἰουνίου 1923) – τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὁρει Προκαταρκτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (8-23 Ἰουνίου 1930)*, Ἐπτάλοφος: Ἀθήνα 2015.
3. ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, Μ., «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καὶ ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον. Δρώμενα ἀπὸ τὴν πορεία πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλῃ Σύνοδο τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας», στὸ *Θεολογία* 87 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2016), σσ. 195-206.
4. ΛΑΔΑΣ, Ἰ. *Ἁγία καὶ Μεγάλῃ Σύνοδος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας 2016. Προετοιμασία-Διαδικασίες*, Διδακτορικὴ διατριβή: Θεσσαλονίκη 2023.
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ, Χ., Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, *Ἱστορικὴ καὶ κανονικὴ θεώρησις τοῦ παλαισημερολογιτικοῦ ζητήματος κατὰ τε τὴν γένεσιν καὶ τὴν ἐξέλιξιν αὐτοῦ ἐν Ἑλλάδι*, Ἀθήνα 1982.
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Β. *Οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι - 1860 - Σήμερον. Α' Ἱστορία*, Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν: Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 466-467.
7. «Τὸ Νέον Ἡμερολόγιον - Τὸ Νομοθετικὸν Διάταγμα» στὸ *Πάνταινος* 15 (10 Μαρτίου 1923), σσ. 177-179.
8. «Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον περὶ τοῦ Ν. Ἡμερολογίου», στὸ *Πάνταινος* 15 (10 Μαρτίου 1923), σσ. 179-180.